

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ವರ್ತಕರು

MERCHANTS AS RULERS OF TOWNS IN ANCIENT AND MEDIEVAL KARNATAKA

ಡಾ. ನಾಗಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎನ್.

ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್-572130

Dr. Nagamma H N

Assistant Professor of History, Government first Grade college, Kunigal, Tumkur District, Karnataka

ಪೀಠಿಕೆ :

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ರಾಜನೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದರೂ, ರಾಜನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜನು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದರೂ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಡಳಿತದ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳೆಂದರೆ ಮಹಾಜನರು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾದ ವರ್ತಕರು. ವರ್ತಕರು

ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಗಳೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಣಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು :

- ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
- ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
- ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜರೂ ಸಹ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ರಾಜರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಣಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಾಣಿಜ್ಯದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಜರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜರಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕೂಡ

ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ವರ್ತಕರು ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆಂಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜನು ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಂಡಾರದ(ಭಂಡಗಾರಿಕತ್ತನಂ) ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾದ ವರ್ತಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ತಕನಾದ ಮಹಾವಡ್ಡವ್ಯವಹಾರಿ ಸೋವಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಆಭರಣದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅರಸ 2ನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ದಂಡಾಧೀಶನೊಡನೆ ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ವರ್ತಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಹೊಯ್ಸಳಸೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೇಮಿಸೆಟ್ಟಿಯರು ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯೊಡನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬುದಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಕರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾಗಿ, ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ, ವಿಷಯಪತಿಗಳಾಗಿ, ನಾಲ್ವಭುಗಳಾಗಿ, ಮಂಡಲಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ, ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿ, ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ, ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳಾಗಿ, ಭಂಡಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ, ವೀರರಾಗಿ ನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹತ್ತರ

ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತ :

ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿಸಿದ್ದವು. 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪುಲಿಗೇರೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಕ್ರಿ.ಶ. 877ರಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನಗರವು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ತವಾಹರ (ವರ್ತಕರು) ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಚಾಲುಕ್ಯ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಬಣಂಜುವಟ್ಟಣ(ವರ್ತಕ ಪಟ್ಟಣ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನವಿಲುಗುಂದ(ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ), ತೇರ್ದಾಳ, ಹುಲ್ಲೂರು, ಕುರುಂಬೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಬಣಂಜುವಟ್ಟಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಣಿನಗರ ಎಂದೂ ಸಹ (ವರ್ತಕರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತವು ಬಹುಪಾಲು ವರ್ತಕರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಕರು:

ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿಸ್ತರಣಾ ರೂಪ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಪದೇಪದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪದನಾಮ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಟ್ಟಣಸೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಟಣಸಾವಿ. ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇವಲ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರದೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ನೇತೃತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ರಾಜನಿಂದ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಎಂ.ಎಂ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೆಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ನಾಯಕ, ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಟ್ಟಣಸೆಟ್ಟಿ, ನರಪತಿ, ಪುರಪತಿ, ನಗರಪೆರ್ಗಡೆ, ನಗರಪ್ರಧಾನ, ಸ್ಥಾನಪತಿ, -ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲವಿದ್ದವನು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಉದಾ: ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಚಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಆಕ್ರಮಿಸಿದನು. ನಂತರ ಆ ಹುದ್ದೆಯು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ (ಮಗ-ಭುವನೈಕಸೆಟ್ಟಿ) ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿತು.

ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬೇಲೂರಿನ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಬೇಲೂರ ಸೀಮೆ 56 ದೇಶದ ಸೆಟ್ಟಿ-ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯು 56 ದೇಶದ ಅಗಸರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕನ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರಾಹಗಳನ್ನು ವಧುಕಾಣಿಕೆ(ವಧು ತೆರ)ಯಾಗಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು.

ಹೊಯ್ಸಳ 2ನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ದೊಡ್ಡಜಟಕದ ಶಾಸನವು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪುರುಷ ಮಾಣಿಕ್ಯಸೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲಕಾಡು ಪಟ್ಟಣ ಸಮುದ್ಧರಣ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಸಮುದ್ಧರಣ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1056ರಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಕಿಕ್ಕೇರಿಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1114ರ ಏಚಿಗನಹಳ್ಳಿ(ನಂಜನಗೂಡು) ಶಾಸನವು ಕಲೋತ್ತಂಗ ಚೋಳನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವೂರ ನೇಮಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಎಡೆತೊರೆನಾಡು-1000 ದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.1118ರಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಸಳಸೆಟ್ಟಿ ಎನಿಸಿದ ನೊಳಂಬಸೆಟ್ಟಿಯು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈತ ಜೈನವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದು ಚವುಂಡಾಂಡಿ ಎಂಬುದು ಈತನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1136ರಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೊಂಡಾಡಿಸೆಟ್ಟಿಯು ದೋರಸಮುದ್ರದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1164ರ ಅಂಗಡಿಯ ಶಾಸನ(ಮೂಡಿಗರೆ)ದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಕ ನಾಗಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಸೊಸೆವೂರಿನ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.1165ರಲ್ಲಿ ಬಮ್ಮಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಪಾನ್ತಿಪುರದ(ಮಂತಗಿ, ಹಾನಗಲ್ ತಾ.) ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಮಗ ಪರಮಮಾಹೇಶ್ವರ ನಾಗಿಸೆಟ್ಟಿಯು ವಜ್ರವೈಡೂರ ್ಯ, ಮರಕತಾದಿ ರತ್ನ ಪರೀಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಕ್ರಿ.ಶ.1285ರ

ತಾಯೂರು(ನಂಜನಗೂಡು)ಶಾಸನವು ಹೊಯ್ಸಳ 3ನೇ ನರಸಿಂಹನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಂಡಿಸೆಟ್ಟಿಯು ನಿಲುಗುಂದದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಆಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಸೆಟ್ಟಿಗಳೆಂದರೆ ಕೆರೆಸಂತೆಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಸ್ಕರಸೆಟ್ಟಿ, ತಿರುಮಕೂಡಲು ನರಸೀಪುರದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾದಸೆಟ್ಟಿ, ತಿಪ್ಪೂರಿನ(ಮದ್ದೂರು) ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಪರಡಿಸೆಟ್ಟಿ, ಆಸಂದಿನಾಡಿನ(ಕಡೂರು) ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಸೆಟ್ಟಿಯಣ್ಣ, ದೋರಸಮುದ್ರದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ನೊಳಂಬಸೆಟ್ಟಿ, ಹಂಪಿಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಚೆನ್ನಿಸೆಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತಸೆಟ್ಟಿ, ಗೊಮ್ಮಟಪುರದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಸೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. 1363ರಲ್ಲಿ ಆರಗದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾದಿಸೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿ.ಶ.1404ರಲ್ಲಿ ಆರಗದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾಣಿಕಸೆಟ್ಟಿ, ಹಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸೋವಿಸೆಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ (ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ) ಮಾಳಿಸೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. 1415ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಂಗಡಿಯ(ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ.) ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಕುರುವರ ಸೋವಿಸೆಟ್ಟಿಯು, ದೋರಸಮುದ್ರದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಆಡವಲ್ಲಸೆಟ್ಟಿಯು ಆಳಿದರು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಚಂಡಿಸೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲಿಸೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಬಾಹುಬಲಿಸೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಜಕ್ಕರಸುರವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸೆಟ್ಟಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜರುಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಆಳಿದರು.

ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋವಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಮಹಾವಡ್ಡವ್ಯವಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ.1141ರ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ(ಕಡೂರು ತಾ.) ಶಾಸನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ ರಾಜಮನೆತನದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಡ್ಡವ್ಯವಹಾರಿಗಳು

ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾವಡ್ಡವ್ಯವಹಾರಿ, ಉಭಯ ನಾನಾದೇಶಿವರ್ಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಲಿಸೆಟ್ಟಿಯು ಹೊಯ್ಸಳ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದು ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಲಿಸೆಟ್ಟಿಯ ಮಗ ಸಿಂಗಿಸೆಟ್ಟಿಯು ವೀರಬಲ್ಲಾಳನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನು ಅವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ(ತುಮಕೂರು ಜಿ.) ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚತುಸ್ಸೀಮೆಯೊಳಗೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆ-ತಪ್ಪೆ-ತೌಡಿ-ಕಿರುಕುಳ-ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲ್ಲಾಳನು ಆ ಭಾಗದ ಆಡಳಿತಗಾರನಾದ ಕಾಮಯ್ಯ ದಂಡನಾಯಕನ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಗಿಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದನು. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳು ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿವೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾ. ಶ. 1253 ರ ಗೌಡಗೆರೆಯ (ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ.) ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿವಡಿಸೆಟ್ಟಿ, ಕೇತಿಸೆಟ್ಟಿ, ಬುಕ್ಕಿಸೆಟ್ಟಿ, ಮಸಣಿತಮ್ಮ, ರಾಯತಮ್ಮ ಗೌಡಗೆರೆಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ.ಶ.1278ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಪಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಖರ ಸಂಕಸೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಚಿಸೆಟ್ಟಿಯರು ಆಳಿದರು. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.

ವರ್ತಕರು ಕೇವಲ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರದೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಶಾಸನೀಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪಟ್ಟಣಸೆಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದನ್ನು ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ಮೂಗೂರು ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ 3ನೇ ನರಸಿಂಹನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊರೆನಾಡು ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಸಲು ಮೂಗೂರಿನ ಗವುಡುಗಳು ಸೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ದಾಸೆಟ್ಟಿ, ಅವನ ಮಗ ಮಂಡಲಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೊಯಿಸೆಟ್ಟಿ, ಕೇಸಪ್ಪಸೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಿಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ತಕರನ್ನೇ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ರಾಜರು ನೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1318ರಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ 3ನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮಂತ್ರಿ ಸೋಮರಸ ಎಂಬುವವನು ಚಿಟ್ಟಾರಿ ಬಾಲಸೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸಣಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗುಲನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನಾದೇಶಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನದನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಆನಂತರ ಅವರನ್ನೇ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣ ಸೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಸೆಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾ.ಶ.1651ರ ಕೆರಲೂರು (ಬೇಲೂರು) ಶಾಸನವು ಬೇಲೂರಿನ ಪಟ್ಟಣಸೆಟ್ಟಿಯಾದ ಪರ್ವತಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಸೆಟ್ಟಿತನದ ದಂಡಿಗೆಯಾಗಿ ಬೇಲೂರಿನ ಮಹಾಜನರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ತಗರೆನಾಡಿನ ಕೆರಗಲೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾ.ಶ.1760 ತುಮಕೂರಿನ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಗುಬ್ಬಿ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾನಾಡಪ್ರಭು ಮುಮ್ಮಡಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ಯಾಟಿಯ ಚನ್ನಸೆಟ್ಟಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ನೆಲಮಂಗಲದ ಚನ್ನಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಸೆಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಕೊಳಗ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಕ್ರಿ.ಶ. 1098ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಬಮ್ಮಿಸೆಟ್ಟಿಯು ತನಗೆ ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೋಗದೇವನಾಯಕನಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದನು.

ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾನ-ದತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1191 ರ ಆಸಂದಿಯ (ಕಡೂರು ತಾ.) ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸಂದಿಯ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸೆಟ್ಟಿಯಣ್ಣನು ಬಮ್ಮಗೌಡ ಮತ್ತು ಆದಿಗೌಡರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಹೊತ್ತಾರಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಂದಾದೀವಿಗೆಗೆ ಎರಡು ಸಲುಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ವ್ಯಾಪಾರ-ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾನ-ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವುದು ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಪಟ್ಟಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು, ಶ್ರೇಣಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾನ-ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಥವಾ ನಗರಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಥವಾ ನಗರಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಸಭೆ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಗಳನ್ನು ವರ್ತಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1094ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮಹಾಪಟ್ಟಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಹನುಮಂತಸೆಟ್ಟಿ, ಮಾದಿಸೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಿಸೆಟ್ಟಿಯರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೌದೋರೆ ಬಿಟ್ಟಮಯ್ಯ, ನಾಡಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರಯ್ಯ, ಸೇನಬೋವ ಶಂಕರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಣಿಗಾರ ನಾಗಿಸೆಟ್ಟಿಯರಿದ್ದರು. ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಯ್ಯಾವೊಳೆ-500, ಮುಮ್ಮರಿದಂಡರು, ಜಗತಿ ಸಮೂಹಗಳು ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿಸುನಾಡು-70ರ ನಾಡಿನ ಸೂಂಡಿ(ಆಧುನಿಕ ಸೂಡಿ) ಪಟ್ಟಣವು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿ.ಶ. 1010ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಆಡಳಿತವನ್ನು 6 ಜನ ಗಾವುಂಡರು, 8 ಜನ ಸೆಟ್ಟಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1062ರಲ್ಲಿ ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟಣಸಭೆಯನ್ನು ನಗರ ಮಹಾಜನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರ ಮಹಾಜನ ಸಭೆಯು 1000 ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಸೆಟ್ಟಿಗಳು, ಗಾವುಂಡರು(ರೈತರು), 50 ಜನ ನೇಕಾರರು, 120 ಜನ ಗಾಣಿಗ ವರ್ತಕರು, 52 ಜನ ಮಾಲೆಗಾರರು ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ತಕರೇ ಆಗಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಬಿದಿರೆ(ಮೂಡಬಿದಿರೆ)ಯಲ್ಲಿ 8 ಸೆಟ್ಟಿಯರು, ನರೆಯಂಗಲ(ನರೇಗಲ್)ದಲ್ಲಿ 16 ಸೆಟ್ಟಿಯರು, ಸೂಂಡಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸೆಟ್ಟಿಗಳು, ಬಂಕಾಪುರ ಮತ್ತು ದಂಬಳದಲ್ಲಿ 16 ಸೆಟ್ಟಿಕಾರರ ಸಮೂಹ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಪಾಲನೆಮಾಡುವ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದನು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

1. ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ (ರೈಸ್ ಬಿ.ಎಲ್.) ಸಂಪುಟಗಳು, ಮೈಸೂರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ (ಪರಿಷ್ಕೃತ) ಸಂಪುಟಗಳು, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
3. ಘಂಟಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ, (ಪ್ರ.ಸಂ), 2019, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-2, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
4. ಷೇಕ್ ಅಲಿ.,(ಪ್ರ.ಸಂ), 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪುಟ- 2, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
5. Dikshit G. S., 2001, Local Self-Government in Mediaeval Karnataka, Karnataka University, Dharwad.